

TAYYORLOV GURUH BOLALARING KREATIVLIK ORQALI FIKRLASH QOBILYATINI SHAKLANTIRISH

Hajiyeva S,S.

2- kurs magistratura talabasi Toshkent shahridagi Puchon universiteti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14250350>

Annotatsiya. Bugungi kunda ta'lim-tarbiyaga berilayotgan e'tibor, barcha sohalarda yaratilayotgan ulkan shart-sharoitlar, o'z ilmiy salohiyatini, iqtidorini, kreativ qobiliyatlarini namoyon etishga ulkan zamin yaratib berilmoqda. Ushbu maqolada kreativlik tushunchasining mohiyati va uning olimlar tomonidan talqin etilgan turlicha yondashuvlari, nazariy asoslangan fikrlari, shuningdek, bolalarning ijodiy qobiliyatlarini tarkib toptirish usul va metodlari bayon etilgan. Kreativlik asosida ijodiy faoliyatni tashkil etishdagi samaradorlik, har qanday vaziyatdan chiqish usuli, kreativlikning namoyon bo'lishi, kreativ insonga xos xususiyatlari bu maqolada bayon etilgan.

Kalit so'zlar: kreativ, bola, fikr, nutq maktabgacha ta'lim tashkiloti, mashg'ulot, qobilyat.

Abstract. Today, the attention paid to education, the great conditions created in all fields, create a great ground for the manifestation of one's scientific potential, talent, and creative abilities. This article describes the essence of the concept of creativity and its various approaches interpreted by scientists, theoretically based opinions, as well as methods and methods of developing children's creative abilities. Effectiveness in organizing creative activity based on creativity, the way out of any situation, the manifestation of creativity, and the characteristics of a creative person are described in this article.

Keywords: creative, child, thought, speech preschool educational organization, activity, ability.

Аннотация. Сегодня внимание, уделяемое образованию, прекрасные условия, созданные во всех областях, создают прекрасную почву для проявления научного потенциала, таланта и креативических способностей. В данной статье описаны сущность понятия креативности и различные его подходы в интерпретации ученых, теоретически обоснованные мнения, а также методы и методы развития креативических способностей детей. В данной статье описаны эффективность организации креативической деятельности, основанной на креативности, выход из любой ситуации, проявление креативических способностей, а также характеристики креативической личности.

Ключевые слова: творчество, ребенок, мысль, речь дошкольной образовательной организации, активность, способности.

Kirish

Kreativlik (lot ing. “sreate”–yaratish, “sreative” yaratuvchi ijodkor)–individning yangi g'oyalarni ishlab chiqarishga tayyorlikni tavsiflovchi hamda mustaqil omil sifatida iqtidorlilikning tarkibiga kiruvchi ijodiy qobiliyati ma'nosini ifodalaydi Shaxsning kreativligi uning tafakkurida, muloqotida, his-tuyg'ularida, muayyan faoliyat turlarida namoyon bo'ladi. Kreativlik shaxsni yaxlit holda yoki uning muayyan xususiyatlarini, zehni o'tkirlikni tavsiflaydi. Shuningdek, kreativlik iqtidorning muhim omili sifatida aks etadi[1].

Amerikalik psixolog P.Torrens fikricha, kreativlik muammo yoki ilmiy farazlarni ilgari surish; farazni tekshirish va o'zgartirish; qaror natijalarini shakllantirish asosida muammoni aniqlash; muammo yechimini topishda bilim va amaliy harakatlarning o'zaro qarama-

qarshiligiga nisbatan ta'sirchanlikni ifodalaydi. Boshqa har qanday sifat (fazilat) kabi kreativlik ham birdaniga shakllanmaydi. Kreativlik muayyan bosqichlarda izchil shakllantirib va rivojlantirilib boriladi.

Adabiyotlar tahlili: Zamonaviy ta'lim barcha turdagi ta'lim muassasalarida faoliyat yuritayotgan tarbiyachi, , pedagoglarning ijodkor bo'lishlarini taqozo etmoqda. “Kreativlik” tushunchasi o'zida madaniy xilma-xillikni aks ettiradi. G'arb kishilari uchun kreativlik, umuman olganda, yangilik sanaladi. Ular kreativlik negizida noan'anaviylik, qiziquvchanlik, tasavvur, hazil-mutoyiba tuyg'usi va erkinlik mavjud bo'lishiga e'tiborni qaratadilar (Myordok, Ganim, 1993 y.; SHternberg, 1985 y.). SHarqliklar esa, aksincha, kreativlikni ezgulikning qayta tug'ilish jarayoni, deb tushunadilar (Xui, Sternberg, 2002 y.; Rudovich, Xui, 1997 y.; Rudovich, Yuye, 2000 y.). Garchi g'arblik va sharqliklarning kreativlik borasidagi qarashlari turlicha bo'lsa-da, biroq, har ikki madaniyat vakillari ham mazkur sifat va unga egalikni yuqori baholaydilar (Kaufman, Lan, 2012 y.). Ko'pgina pedagog-tarbiyachilarning o'zlarida kreativlik qobiliyati mavjud emas, deb hisoblayman. Buni ikki xil sabab bilan asoslash mumkin: birinchidan, aksariyat pedagog-tarbiyachilar ham aslida “kreativlik” tushunchasi qanday ma'noni anglatishini yetarlicha izohlay olmaydilar; ikkinchidan, kreativlik negizida bevosita qanday sifatlarni aks etishidan bexabarlar yani o'zining avteratar usulini avzallik bilishidir.

Pedagog-tarbiyachilarining kreativlik qobiliyatiga ega bo'lish zarur hisoblanadi. Chunki, ular kreativlik haqida tushunchaga ega bo'lmisalar bolalarga o'rgata olmaydilar. Shu o'rinda mavzuyimdan kelib chiqqan holatda. Tayyorlov guruhida kreativ fikrlash qobiliyatini shakllantirish eng muhim o'rinlarda deb bilaman. Bilamizki tayyorlov guruhida nutq rivojlanib bo'lgan bo'ladi. Lekin, biz buni kreativlik orqali fikrlashini o'stirishimiz lozim. Hozirda bilamizki ko'p yaxshi joylarda ishlash uchun kreativ fikrlashga ko'p e'tibor qaratilmoqda. Shu o'rinda men buni maktabgacha yoshda kreativlik xususiyatlarini shakllantirish lozim deb bilaman. Kreativlik qobiliyatini tayyorlov guruhida rivojlantirish uchun P.Torrens aytgani dek muomoli vaziyat aytishimiz va ulalarning fikrini to'laqonlik eshita olishimiz lozim. Yoki biron bir ertakni olib uni muhokama qish kerak. Misol uchun, bizning milliy ertagimiz “Zumrat va Qimmat” olsak ulardagi bosh roldagi insonlarning sifatlari va ish harakatlarini bolalarning o'zida so'rab bilib olamiz. Ular aytib bo'lgandan keyin, muomom nimada ekanligini taxlil qilamiz nima qilish shu muomoga yechim bera olamiz. Ular har hil javob beradilar Ogay ona ikkala qiziga bir hil mehribon berishi va bir hil uy ish buyirishini yoki ota qizlarini adashtirib kelmasligi kerakligini aytadilar. Shu qatorda har hil ertaklardagi muammolarga yechim beradilar.

Xulosa qilib shuni aytish mumkinki, hozirgi davrda kreativlik fikrlash juda muhim o'ringa chiqib bormoqda. Shu o'rinda pedagog-tarbiyachilarga kreativlik o'zi nima ekanligini tushintirishimiz kerak. Nima sababdan maktabgacha yoshdagi bolalarga kreativ fikrlashni shakllantirish katta ahamiyatga ega ekanligini hozirgi pedagog-tarbiyachilarga tushuntirish olishimiz muhim hisoblanadi. Pedagog-tarbiyachining kreativ fikrlash ko'nikmalari ulardagi kreativlik qobiliyatini oshirishda harakatga keltiruvchi kuch sanaladi. Shuni tavsiya etamanki, har bir tarbiyachi o'zini-o'zi rivojlantirishi, o'z ustida ko'proq ishlashi, o'zini- o'zi namoyish etishi, atrof-muhitda bo'layotgan o'zgarishlardan va yangiliklardan xabardor bo'lishi, bundan tashqari mashg'ulotlarni tashkil etishda, avvalo rejalashtirilgan bir qolipdagi mashg'ulot turlaridan vos kechib, yangilik yaratishga intiluvchanligi uning kreativ qobiliyatining yanada boyishiga zamin yaratadi.

REFERENCES

1. O‘zbekiston Respublikasining 2019 yil 16 dekabrda O‘RQ-595-son “Maktabgacha ta’lim va tarbiya to‘g‘risida”gi Qonuni.
2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 28-yanvardagi “2022-2026-yillarga mo‘ljallangan Yangi O‘zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to‘g‘risida”gi PF-60-son Farmoni.
3. Maktabgacha ta’lim va tarbiyaning davlat standartini tasdiqlash to‘g‘risida”gi 802-son qarori. T. 2020 y.